

DETRÁS MÍA FRENTE A DETRÁS DE MÍ. ¿SE DICE? ¿ES CORRECTO? OPINAN LOS DE JAÉN

Vilmos Nagy¹, Alejandro Soto Dodero

¹*Universitat de les Illes Balears*

Palabras clave: lengua española, lingüística, variedades, adverbios, corrección

Los adverbios locativos (*detrás, delante, encima, etc.*), cuando se quiere indicar su relación espacial con una persona, se suelen complementar con una preposición *de* y un pronombre personal tónico. Por ejemplo: *detrás de mí, encima de ti*, etc. Sin embargo, sobre todo en la lengua hablada, muchas veces se escuchan estructuras como *detrás mía* o *encima tuyo*, con el mismo significado, pero con un procedimiento gramatical diferente y muy interesante. ¿Qué ocurre con este fenómeno? ¿De verdad es tan extendido como parece? ¿Los hablantes piensan que es correcto o lo tratan como un error en el habla? ¿Qué dice la RAE de todo esto? Para encontrar la respuesta a estas preguntas (y a algunas más), hemos hecho un estudio interactivo entre jóvenes de la provincia de Jaén. Los resultados son sumamente interesantes, por tanto, creemos que merece la pena dedicar cinco minutos al tema y aprender un poco más sobre nuestra lengua.

Referencias

[1] V. Nagy, Las construcciones de adverbio locativo + posesivo: el caso de la provincia de Jaén, España. Anuario de Letras. Lingüística y Filología, 11/2 (2023) 91-118.